

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Nifedipin Dori Vositasining Insulin Gormoniga Nisbatan Biologik Faolligi

Amrilloyev Akbar

Osiyo Xalqaro Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuqori qon bosimi, stenokardiya, Raynaud fenomeni va erta tug'ilishni boshqarish uchun ishlatiladigan kalsiy kanallarini blokirovka qiluvchi hamda Prinzmetal angina uchun tanlangan davolash usullaridan biri bo'lgan, homiladorlik paytida yuqori qon bosimini davolash uchun qo'llanishi mumkin bo'lgan nifedipin nomi bilan ishlab chiqariladigan kimyoviy nomi 3,5-dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilat bo'lgan dori vositasini zamonaviy kimyoviy kompyuter dasturlari orqali tahlil qilinib, uning farmakologik xususiyatlari baholangan.

Kalit so'zlar: Oqsil, ligand, Insulin, CB-Dock2 online server.

Tadqiqot maqsadi: 3,5-dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilatdan ligand sifatida foydalanib biologik faolligini oshqozon osti bezidagi Langergans orolchalarining beta hujayralarida ishlab chiqarilgan protein gormoni – insulin oqsiliga nisbatan o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari: Ushbu ishni olib borish uchun kerak bo'lgan modda 3,5-dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilat hisoblanadi. 3,5-dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilat CB-Dock2 onlayn serveri yordamida insulin oqsili bilan o'zaro ta'siri molekulyar doking usulida o'rganildi.

3,5-dimetil 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarboksilat

Tadqiqot natijalari:

Nifedipin preparati gipertenziya va **stenokardiya** uzoq muddatli davolash uchun mo'ljallangan. Gipertenziyada so'nggi klinik tadqiqotlarga asoslanib odatda diuretiklar va APF ingibitorlarini qo'llash to'g'ri hisoblanadigan preparatdan foydalanib uning insulin garmoni bilan o'zaro tasirini CB-Dock2 onlayn serveri yordamida o'rgandik [4,5].

CB-Dock2 onlayn serveri yordamida dastlab oqsilning ligand bilan ta'sirlashish bo'shliqlari izlandi, bunda 453,152,150,36 va 30 Å³ hajmdagi 5 ta faol bo'shliq markazi aniqlandi (1-rasm). So'ng ligand va oqsil serverga yuklanib, molekulyar dokingi amalga oshirildi.

Faol markaz ID	Bo'shliq hajmi (Å ³)	Markaz (x, y, z)	Bo'shliq hajmi (x, y, z)
C1	453	-8, 10, 21	10, 10, 13
C2	152	6, 15, 25	7, 13, 6
C3	150	-4, 30, 29	10, 7, 4
C4	36	3, 6, 28	4, 7, 3
C5	30	-4, 31, 19	5, 4, 3

1-rasm. Bo'shliqlarni qidirish natijalari

Oqsil va ligandning o'zaro ta'siridan yuqoridagi keltirilgan bo'shliqlarga mos ravishda -6.2, -5.3; -4.8; -4.6 va -4.4 kcal/mol energiyaga ega faollik kuzatildi (2-rasm). Natijalar shuni ko'rsatadiki hajmi eng katta va eng kichik bo'shliqda ligandning faolligi yuqori bo'ladi.

Faol markaz ID	Faollik energiyasi	Bo'shliq hajmi (Å ³)	Markaz (x, y, z)	Docking hajmi (x, y, z)
C1	-6.2	453	-8,10,21	19,19,19,
C2	-5.3	152	6,15,25	19,19,19
C4	-4.8	36	3,6,28	19,19,19
C3	-4.6	150	-4,30,29	19,19,19
C5	-4.4	30	-4,31,19	19,19,19

2-rasm. Bo'shliqlardagi faollik natijalari

Yuqorida ta'kidlangan oqsil tarkibidagi 5 ta bo'shliq uchun quyidagi tartibda aminokislotalar qatori faol markaz namoyon etishi aniqlandi:

C1 bo'shliq uchun Chain A: ASP12 GLN15 PHE16 VAL17 CYS18 GLY19 ASP20 ARG21 GLU58 LEU64

Chain B: GLY48 VAL49 TYR50 THR51 GLU52 ARG53 CYS54 ALA55 GLN56 GLY57 LEU58 ARG59 CYS60 GLU83

C2 bo'shliq uchun Chain A: PRO2 GLU3 SER51 CYS52 ASP53 LEU54 ARG55 GLU58 Chain B: ARG59 LEU61 PRO62 ARG63 GLN64 GLU66 GLU67 PRO69 LEU70

C4 bo'shliq uchun Chain A: ASP53 LEU54 ARG55 GLU58 Chain B: ARG59 LEU61 PRO62 ARG63 GLN64 PRO69 LEU81 ASN82 GLU83

C3 bo'shliq uchun Chain A: ASP53 LEU54 ARG55 GLU58 Chain B: ARG59 LEU61 PRO62 ARG63 GLN64 PRO69 LEU81 ASN82 GLU83

C5 bo'shliq uchun Chain A: CYS6 GLY7 LEU10 VAL11 PHE25 ASN26 LYS27 THR41 GLY42 ILE43 VAL44 ASP45 PHE49

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avezov H. T., Homitova G. Z. Efir moylarining tavsifi, ularning ananaviy olinish usullari //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 800-814
2. Homitova.G. (2023). Qalampir yalpiz (*Mentha piperita*.L) asosiy komponenti sifatida mentolni aniqlash usullari. Interpretation and Researches,1(19).
3. K.V. peterHandbook of herbs and spices. Volume 1 Woodhead Publishing Limited- 2012.-C-408

4. Morris G. M., Lim-Wilby M. Molecular docking //Molecular modeling of proteins. – 2008. – С. 365-382.
5. Liu, Yang, et al. "CB-Dock2: Improved protein–ligand blind docking by integrating cavity detection, docking and homologous template fitting." *Nucleic acids research* 50. W1 (2022): W159-W164.
6. Azamat o'g'li, A. A. (2023). QUANTUM CHEMICAL CALCULATIONS AND ELECTRON NATURE OF DRUG SUBSTANCES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 64-68.
7. Azamat ogli, A. A. (2024). VANADIY (IV) IONINING HOSILALARI XOSSALARINI ORGANISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 140-147.
8. Azamat o'g'li, A. A. (2024). MEDICINAL PROPERTIES OF BITTER ALMOND SEEDS, METHODS OF PREPARATION OF MEDICINE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 39(3), 148-154.
9. Azamat ogli, A. A. (2023). PIRATSETAM MONOSULAFAT TUZILISHINI VA ELEKTRONLARINI KVANT KIMYOVIY USULDA ORGANISH. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(12), 286-288.
10. Akbar, A. (2023). DORI MODDALARINING KVANT KIMYOVIY HISOBLASHLARI VA ELEKTRONLARINING TABIATI. *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(11), 100-104.